

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№7(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 146 sahifa,
1-iyul, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **№C-5669363** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning milliy qadriyatlarga oid tasavvurlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	10
<i>Davlatnazarova Ziyodabonu Muxtor qizi</i>	
Talabalarning xulqidagi devyatsiya darajasining yuqorilab ketishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar.....	16
<i>Ergashev Jo'rabek Xalilovich</i>	
Zo'rvonlikka uchragan bolalarni va ularning oilalarini zo'rvonlikdan himoya qilishning normativ-huquqiy va ijtimoiy-psixologik asoslari.....	19
<i>Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasining psixolingvistik va pedagogik asoslari.....	24
<i>Jonbo'tayeva Maxarramxon</i>	
O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining kasbiy kompetentlik tizimidagi o'рни.....	27
<i>Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy kompleksni rivojlantirish.....	31
<i>Yunusov Mirsaid Xudayarovich, Istamova Sevdo Ashirqul qizi</i>	
Elektr tizimlari dinamik barqarorligini STEAM va Spiral (Regressus, Progressus) metodlari asosida o'qitish.....	35
<i>Safarov Xoliyor Sayyid Safar o'g'li</i>	
O'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	39
<i>Norbutayeva Dilafuz Abdurasulovna</i>	
Talabalarda ijtimoiy yetuklikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari va uning ta'lim sifatiga ta'siri.....	43
<i>Rahimova Nazokatxon Kasimjonovna</i>	
Model for Improving Students' Professional Competencies Based on Motivational Learning Approach.....	49
<i>Alibekova Mahzuna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy tafakkurini shakllantirishning tuzilmasi va pedagogik komponentlari... 54	54
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Yengil atletika bilan shug'ullanuvchi 14-16 yoshli sportchi qizlarda mashg'ulotlar davomiyligi.....	59
<i>Oralova Bibixol Husniddin qizi, G'ulomova Maftuna Sayfulla qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish.....	64
<i>Ruzmetova D. A.</i>	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining axloqiy faoliyatini shakllantirishda pedagogik vositalarning imkoniyatlari.....	68
<i>Saydanova Dilafuz Sadirdinovna</i>	
Xorijiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar asosida tyutorlar kasbiy salohiyatini rivojlantirishda malaka oshirish tizimini takomillashtirish.....	75
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Effective Classroom Activities for Developing Speaking Skills Among EFL Learners.....	79
<i>Akhmatova Munisa Orif qizi</i>	
Xalqaro va milliy baholash dasturlarini hisobga olgan holda boshlang'ich ta'lim mazmunini yangi ta'lim trendlari bilan boyitish.....	86
<i>Gulmira Abdullayeva, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning shaxs identifikatsiyasiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik omillari.....	90
<i>Tojiboyeva Nodiraxon Tursunaliyevna</i>	
Analysis of the Methodology for Developing Students' Creative Thinking Competence Using Artificial Intelligence Tools Based on STEAM Educational Technologies.....	94
<i>Tursunaliyeva Nazokat Tokhir qizi</i>	

Oliy ta'lim muassasalarida e-Portfolio ma'lumotlarini markazlashmagan tarzda boshqarishning afzalliklari va muammolari	102
Yusupova Dono Adambayevna, Jalolov Tursunbek Sadrriddinovich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-tolerantlik haqidagi qarashlari tahlili	110
Amangeldiyeva Adolat Ravshanbek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni savod o'rgatishga tayyorlashning samarali shakl, metod va didaktik vositalari	115
Go'zal Qurbonova	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarb pedagogik masalalari.....	121
Muratova Munavvar O'rol qizi	
Tarkibida toponimlar mavjud maqol va matallarning lingvomadaniy xususiyatlari va ularni o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	126
Usmonova Zamira Jaxongirovna	
Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda tassavur fenomenologiyasi	130
Axmedova Shaxlo Shoxob qizi	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (haykaltaroshlik san'ati misolida).....	133
Panayeva Maloxat Muminovna	
Взаимосвязь склонности к сравнению внешности, интернет-зависимости и уровня притязаний у студентов-юношей	136
Багдасарова Диана Левоновна	
Роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся	141
Зарымова Турсынай Бердибай кызы	

РОЛЬ КАРАКАЛПАКСКОЙ НАРОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ

Зарымова Турсунай Бердибай кызы

Преподаватель детской школы музыки и искусства
№ 1 имени Есжана баксы

Аннотация: В статье рассматривается роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся. Особое внимание уделяется воспитательному потенциалу народных песен, дастанов, национальных мелодий и музыкальных традиций, отражающих историческую память, мировоззрение, эстетические представления и нравственные ценности каракалпакского народа. Цель исследования заключается в определении педагогических возможностей национального музыкального наследия в развитии у учащихся патриотизма, национальной гордости, гуманизма, трудолюбия, уважения к традициям и эстетического вкуса. В ходе исследования использованы методы анализа научно-педагогической литературы, сравнительного анализа, педагогического наблюдения и обобщения. Полученные результаты показывают, что систематическое включение каракалпакской народной музыки в образовательный процесс способствует духовному развитию учащихся, укреплению их национального самосознания и формированию устойчивого интереса к культурному наследию народа.

Ключевые слова: каракалпакская народная музыка, национальные ценности, духовно-нравственное воспитание, учащиеся, музыкальное образование, эстетическое воспитание, народные песни, дастанное искусство, культурное наследие.

Аннотация: Ushbu maqolada qoraqalpoq xalq milliy musiqasining o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishdagi o'rni ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Maqolada xalq qo'shiqlari, dostonlar, milliy kuylar va musiqiy an'analar orqali o'quvchilarda vatanparvarlik, milliy g'urur, insonparvarlik, mehnatsevarlik, estetik did, ajdodlar merosiga hurmat va milliy qadriyatlarga sadoqat kabi fazilatlarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Natijalar qoraqalpoq xalq milliy musiqasini ta'lim-tarbiya jarayoniga tizimli ravishda kiritish o'quvchilarning ma'naviy kamoloti, milliy o'zligini anglash darajasi va estetik tarbiyasini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi.

Калит so'zlar: qoraqalpoq xalq musiqasi, milliy qadriyatlar, ma'naviy-axloqiy tarbiya, o'quvchilar, musiqiy ta'lim, estetik tarbiya, xalq qo'shiqlari, dostonchilik san'ati, madaniy meros.

Abstract: This article examines the role of Karakalpak national folk music in the formation of students' spiritual and moral qualities from a scientific and pedagogical perspective. Particular attention is paid to the educational potential of folk songs, dastans, national melodies, and musical traditions that reflect the historical memory, worldview, aesthetic ideals, and moral values of the Karakalpak people. The study aims to determine the pedagogical potential of the national musical heritage in fostering patriotism, national pride, humanism, diligence, respect for traditions, and aesthetic taste among students. The research employs methods of scientific literature analysis, comparative analysis, pedagogical observation, and generalization. The findings indicate that the systematic integration of Karakalpak national folk music into the educational process effectively promotes students' spiritual development, strengthens their national self-awareness, and fosters a sustainable interest in the cultural heritage of their people.

Key words: Karakalpak folk music, national values, spiritual and moral education, students, music education, aesthetic education, folk songs, dastan art, cultural heritage.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобализации, интенсивного развития информационных технологий и расширения межкультурного взаимодействия особую актуальность приобретает воспитание молодого поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей. Современная система образования направлена не только на передачу учащимся знаний, но и на формирование духовно зрелой, нравственно устойчивой, социально ответственной и культурно развитой личности. Одним из эффек-

тивных средств духовно-нравственного воспитания является народная музыка. На протяжении веков она сохраняла историческую память народа, его образ жизни, традиции, обычаи, эстетические представления и нравственные идеалы.

Музыка воздействует не только на сознание учащихся, но и на их эмоциональную сферу, поэтому занимает важное место в образовательном и воспитательном процессе. Каракалпакская народная национальная музыка является важной частью духовного и культурного наследия каракалпакского народа. Она включает народные песни, терме, дастаны, лапары, яр-яр, обрядовые песни, национальные мелодии и образцы устной профессиональной музыкальной традиции. В этих произведениях отражены любовь к Родине, уважение к старшим, доброта, гуманизм, трудолюбие, мужество, верность семье и национальная гордость.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Актуальность исследования определяется необходимостью более широкого и целенаправленного использования каракалпакской народной музыки в образовательном процессе. В практике музыкального образования национальная музыка нередко рассматривается преимущественно как средство формирования исполнительских навыков. Однако её значение значительно шире, поскольку она способствует развитию духовного мировоззрения учащихся, укреплению их национального самосознания и формированию нравственных качеств. Цель исследования – раскрыть роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся и определить педагогические возможности её эффективного использования в образовательном процессе.

Задачи исследования: Проанализировать значение каракалпакской народной музыки как средства духовно-нравственного воспитания. Выявить воспитательный потенциал народных песен, дастанов и национальных музыкальных традиций. Определить основные духовно-нравственные качества, формируемые посредством национальной музыки. Разработать педагогические рекомендации по использованию каракалпакской народной музыки в учебно-воспитательной работе.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили современные педагогические подходы, ориентированные на использование национального культурного наследия в системе духовно-нравственного и эстетического воспитания учащихся. Исследование опирается на положение о том, что музыка является не только видом искусства, но и важным педагогическим средством формирования личности. В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ научно-педагогической литературы – для изучения теоретических основ музыкального образования и духовно-нравственного воспитания; сравнительный анализ – для определения воспитательных особенностей различных жанров каракалпакской народной музыки; историко-логический метод – для рассмотрения взаимосвязи национальной музыки с историей, традициями и мировоззрением народа; педагогическое наблюдение – для выявления влияния национальной музыки на интерес, эмоциональное восприятие и активность учащихся; обобщение – для формулирования выводов и практических рекомендаций по использованию каракалпакской народной музыки в образовательном процессе.

Материалами исследования послужили образцы каракалпакской народной музыки, народные песни, дастаны, национальные мелодии, а также учебная и научная литература по музыкальному образованию. Особое внимание было уделено таким произведениям, как “Айжамал”, “Бозатау”, “Нигарим”, “Хансаят”, “Игалай”, “Конырат”, “Найлейин” и другим образцам устной музыкальной традиции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показали, что каракалпакская народная национальная музыка обладает значительным педагогическим потенциалом в формировании духовно-нравственных качеств учащихся. Её воспитательное значение проявляется в нескольких основных направлениях. Во-первых, национальная музыка способствует формированию национального самосознания учащихся. Через народные песни, дастаны и национальные мелодии, учащиеся знакомятся с историей, образом жизни, традициями и духовными ценностями каракалпакского народа. Это помогает им осознать свою принадлежность к национальной культуре, развивает чувство гордости за наследие предков и укрепляет уважение к своему народу. Во-вторых, каракалпакская народная музыка оказывает положительное влияние на развитие патриотических чувств. В музыкальных произведениях отражаются любовь к родной земле, уважение к Родине, готовность служить обществу, мужество и верность национальным идеалам. Изучение таких произведений формирует у учащихся эмоциональную связь с историей и культурой своего народа. В-третьих, народная музыка способствует воспитанию гуманизма и нравственной культуры.

Многие каракалпакские песни и дастаны содержат идеи доброты, справедливости, уважения к старшим, заботы о младших, семейной верности и взаимопомощи. Обсуждение содержания таких произведений на уроках музыки помогает учащимся глубже понять нравственные нормы и применять их в повседневной жизни. В-четвёртых, национальная музыка развивает эстетический вкус учащихся. Музыкальная выразительность, мелодичность, ритмическое своеобразие и художественная образность народных произведений формируют у школьников способность воспринимать красоту искусства, понимать эмоциональное содержание музыки и оценивать её культурную ценность. В-пятых, коллективное исполнение народных песен и участие в музыкально-творческой деятельности способствуют развитию коммуникативных навыков, дисциплины, ответственности и умения работать в коллективе. Учащиеся не только осваивают музыкальные знания, но и приобретают опыт совместной творческой деятельности.

Анализ показал, что особенно эффективными являются такие формы работы, как прослушивание и обсуждение народных песен, изучение истории создания музыкальных произведений, коллективное исполнение, инсценирование фрагментов дастанов, проведение музыкальных бесед, выполнение творческих заданий, организация тематических вечеров и интеграция музыки с историей, литературой и культурологией. Полученные результаты подтверждают, что каракалпакская народная национальная музыка должна рассматриваться не только как объект художественного изучения, но и как важный ресурс духовно-нравственного воспитания. Её ценность заключается в комплексном воздействии на учащихся: она развивает эмоциональное восприятие, формирует эстетический вкус, укрепляет национальную идентичность и способствует усвоению нравственных норм. Важным педагогическим условием является осмысленное включение национальной музыки в образовательный процесс. Если урок ограничивается только разучиванием песни, воспитательный потенциал произведения раскрывается не в полной мере. Более эффективным является подход, при котором учащиеся знакомятся с историей произведения, его содержанием, жанровыми особенностями, художественными образами, основными идеями и связью с народными традициями. Например, при изучении песен “Айжамал”, “Бозатау” или “Нигарим” целесообразно не только исполнять или прослушивать их, но и обсуждать, какие жизненные ценности в них отражены. Учитель может задавать вопросы о том, какие чувства вызывает произведение, какие качества народа или его героев раскрываются через музыку, как песня связана с традициями и историей каракалпакского народа. Такой подход усиливает воспитательное воздействие урока и делает музыкальное образование более содержательным.

Особую роль играют интерактивные методы обучения. Музыкальные дискуссии, работа в малых группах, творческие проекты, инсценировки, презентации о народных инструментах и музыкальных жанрах, сравнительный анализ народной и современной музыки повышают интерес учащихся к национальному наследию. Кроме того, такие методы развивают самостоятельное мышление, творческую активность и способность выражать собственное отношение к культурным ценностям. Каракалпакская народная музыка может эффективно использоваться не только на уроках музыки, но и во внеурочной деятельности. Духовно-просветительские мероприятия, концерты, встречи с исполнителями, конкурсы народных песен, тематические вечера и школьные фестивали создают благоприятные условия для более глубокого освоения учащимися национальной культуры. На основе проведённого анализа можно предложить следующие педагогические рекомендации: Включать лучшие образцы каракалпакской народной музыки в содержание уроков музыки на системной основе. Раскрывать не только музыкальные, но и духовно-нравственные идеи изучаемых произведений. Использовать интерактивные методы обучения: обсуждение, творческие задания, инсценировки и групповые проекты. Связывать изучение народной музыки с историей, литературой, традициями и обычаями каракалпакского народа. Организовывать внеурочные мероприятия, направленные на популяризацию национального музыкального наследия. Развивать у учащихся умение анализировать содержание музыкальных произведений и выражать личное отношение к ним. Сочетать традиционные формы музыкального образования с современными педагогическими технологиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, каракалпакская народная национальная музыка является эффективным средством формирования духовно-нравственных качеств учащихся. Она способствует развитию национального самосознания, патриотизма, гуманизма, трудолюбия, эстетического вкуса, уважения к традициям и любви к Родине. Исследование показало, что воспитательный потенциал народной музыки наиболее полно раскрывается при её целенаправленном и систематическом использовании в образовательном процессе. Важно, чтобы учащиеся не только исполняли или слушали народные произведения, но и понимали их идейное содержание, историческую основу и связь с национальными ценностями.

Каракалпакская народная национальная музыка является важной частью культурного наследия народа. Её широкое внедрение в систему музыкального образования и воспитательной работы способствует духовной зрелости учащихся, укреплению их связи с родной культурой и формированию гармонично развитой личности. Поэтому использование национального музыкального наследия в общеобразовательной школе следует рассматривать как одно из приоритетных направлений современной педагогической практики.

Список использованной литературы:

1. Мансуров А., Каримова Д., Камалова Г. Музыка. – Ташкент, 2020.
2. Мансуров А., Каримова Д. Музыка. – Ташкент, 2015.
3. Мадримов Б. Узбек мусиқа тарихи. – Ташкент, 2015.
4. Турсунова Р., Турсунова Г. Жахон мусиқа тарихи. – Ташкент, 2017.
5. Xashimova, S. N. (2021). Sanoat korxonalarida outsorsingdan foydalanish mohiyati va imkoniyatlari. *Science and Education*, 2(11), 350–354.
6. Хашимова С. Х. (2024). Инклюзив таълимнинг имконияти чекланган ўсмирлар ижтимоийлашувида тутган ўрни. *Academic Research in Educational Sciences*, (1), 133–139.
7. Bekmuhammad, U., & Sayyora, S. (2024). Xorazmdagi jadid maktablariga oid ta'lim tashkilotlari va jamiyatlari. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / *Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 5(6), 25–31.
8. Ollanazarov, B., & Sayyora, S. (2025). Innovatsion yondashuv asosida turistik xizmatlar sohasida investitsion faollikni boshqarish: nazariya, amaliyot va xorijiy tajriba. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / *Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 5(6), 90–100.
9. Xashimova, S. N., & Abdikarimova, A. A. (2023). Davlat-xususiy sheriklik mohiyati, ahamiyati va afzalliklari. *Science and Education*, 4(5), 1450–1453.
10. Hasanzoda, R., & Khashimova, S. (2026). The richness of language is the richness of thought. *Journal of Pedagogical and Philological Research*, 1(2), 488–489.
11. Xolmurodovna, X. S. (2025). Oila va bolalar psixologiyasi. *Ta'lim, Tarbiya va Innovatsiyalar Jurnal*, 1(5), 79–82.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №7(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.